

ВЛИЯНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ДЖОЛЫМБЕТОВА АЙМАН СЕРИКОВНА
КУРМАНАЛИЕВА АЙНУР АБДРУЗАХОВНА
ТАНИБЕКОВА РАЙХАН ЖАКСЫБЕКОВНА

Учителя русского языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной школы
естественно-математического направления
Тараз, Казахстан

***Аннотация.** Проблема грамотности всегда вызывала интерес. Как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшилось, а письмо стало осознанным и грамотным? Исходя из этого, возникла проблема с поиском ответа на вопрос, как организовать процесс обучения русскому языку в классах, чтобы он способствовал максимальному формированию орфографической грамотности учащихся.*

Анализ письменных работ учащихся 13–15 лет, для которых русский язык является вторым, показывает, что перед учащимися и учителем стоит проблема: как улучшить навык написания текстов разных жанров и повысить грамотность. По мнению психологов, в этом возрасте происходит становление осознанной личностной саморегуляции, что наиболее актуально для подросткового возраста. Это связано с жизненными задачами, которые впервые встают в этот период [1, с. 21]. Следовательно, фокус-группой послужили учащиеся 13–15 лет, так как в этом возрасте учащиеся проявляют особую заинтересованность в проявлении своих приобретённых навыков, также следует отметить, что именно в этом возрасте у учащихся формируется способность к саморегуляции. В учащихся развивается, прежде всего, чувство уверенности в своих силах, знаниях и способностях, благодаря чему они преодолевают трудности и учатся на своих ошибках.

***Ключевые слова:** орфографическая грамотность, навык письма, условные обозначения, инструмент оценивания, письменная речь, саморегуляция учащихся, работа над ошибками, обратная связь, критерии оценивания.*

Результаты внешнего суммативного оценивания (экзамена) 2024–2025 учебного года и результаты письменных работ говорят о том, что учащиеся допускают ошибки следующего характера: несоответствие структуры письма заданному жанру, несоблюдение орфографических и пунктуационных норм языка. Анализируя результаты письменных работ учащихся выбранной фокус-группы, мы задались вопросом «Что же нужно сделать для того, чтобы выполнение заданий по навыку «Письмо» было не мучением, а удовольствием?»

Если в прошлом году с учащимися 7 классов проводилась работа над содержанием письменных работ, то есть больше внимания уделялось тому, как ученики излагают свои мысли, умеют ли они подтверждать свое мнение, умеют ли использовать в речи цитаты, то в нынешнем учебном году, проанализировав письменные работы для формативного оценивания и суммативные работы, мы решили акцентировать внимание на повышении грамотности письменных работ учащихся, так как именно несоблюдение речевых норм чаще всего служит тому, что учащиеся получают низкие баллы на экзамене по суммативному оцениванию за четверть. Над письмом без ошибок надо работать постоянно. Это долгий и сложный процесс, требующий мотивации, терпения и усидчивости.

Учащиеся должны четко знать, что от них требуется при написании определенного текста по навыку «Письмо». Для этого в самом начале урока учащиеся знакомятся с критериями, что позволяет четко представить себе, что требует от них цель обучения. Для улучшения навыка «Письмо» учащимся предлагаются задания, тексты, различные инструкции и шаблоны речевых клише для отработки, в первую очередь, структуры текста и жанровых особенностей. Чаще всего при отработке цели обучения П1 (Написание текстов разных стилей

и жанров) учащимся предлагается образец текста, через который они выявляют жанровые особенности и структуру. Работа с текстом образцом позволяет учащимся самостоятельно определить жанровые особенности текста, связав содержание текста с теоретическим материалом об этом жанре. Также учащимся на уроке отрабатываются и анализируются языковые особенности текста, только после проведения работы с текстом-образцом учащиеся, сформулировав критерий оценивания и дескрипторы к заданию, приступают к конструированию своих текстов публицистического и художественного стиля. Такая работа дает свои результаты – учащиеся стараются соблюдать жанровые и структурные особенности текстов, так как проводится предварительная ознакомительная работа с образцом написания. Конечно, соблюдение жанровых особенностей – это хорошо, но наличие грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок, которые «кочуют» из одной письменной работы в другую, вызывает определенные затруднения. Традиционная работа над ошибками, когда учитель сам исправляет ошибки учащихся, не давала своих результатов: учащиеся допускали их снова, хотя мы их исправляли.

На первой встрече с коллегами были рассмотрены основные этапы исследования урока. Коллеги поделились своим опытом, идеями улучшения образовательного процесса, ресурсами и предложили эффективные методы обучения и инструменты оценивания для улучшения процесса преподавания, что может помочь «бороться» с определенными проблемами, возникающими в учебном процессе. Обсудив с учителями данную проблему, мы решили провести исследование для определения эффективности данного инструмента оценивания. Нами, учителями русского языка, была сформирована мини-исследовательская группа, в которой было решено работать над улучшением навыков письменной речи через использование условных обозначений. Условные обозначения – это сокращенное обозначение, используемое при проверке письменных работ учащихся. Данный инструмент оценивания был выбран неслучайно – мы на первом этапе нашей совместной работы изучили ряд теоретической литературы и познакомились с опытом работы лингвистов разных стран [3, с. 3].

В процессе исследования членами нашей группы рассматривалось, как использование условных обозначений сможет улучшить письменные навыки учащихся. Были выявлены общие проблемы и сформулирована тема исследования. На следующей встрече был построен план исследования на год, где были определены единые стратегии оценивания письменных работ учащихся для использования в процессе преподавания. Была разработана единая форма обратной связи и составлен список условных обозначений, по которым будет проверяться работа учащегося.

В целях соблюдения этических норм проекта-исследования было получено согласие на участие в исследовании, и проведен опрос среди учащихся по теме исследования. В течение второй четверти велась работа по ознакомлению учащихся с условными обозначениями, а также данный инструмент оценивания начал применяться учителями на практике.

В течение второй четверти для проверки письменных работ был использован выбранный инструмент оценивания. Для определения эффективности использования инструмента оценивания был проведен опрос в виде анкетирования, который состоял из четырех закрытых вопросов и одного открытого вопроса.

Результаты анкетирования учащихся по новой форме оценивания

Вопросы анкеты были сформулированы с целью выявления положительных и отрицательных факторов, связанных с новой формой оценивания. Ответы на первый и второй вопросы позволили выявить, понимают ли учащиеся, что такое условные обозначения и нравится ли им новая форма оценивания. По результатам опроса было определено, что 93% всех опрошенных учащихся понимают условные обозначения, 73% учащихся ответили, что им нравится новая форма оценивания. На третий вопрос о том, стали ли работы лучше после самостоятельного исправления ошибок, большинство учащихся (73,6%) ответили положительно. 60% учащихся видят прогресс в своих письменных работах, 40% учащихся могут самостоятельно исправить свои ошибки. Это говорит об эффективности данного инструмента оценивания.

Учащиеся приняли участие в интервью, ответы на вопросы которого были записаны на диктофон и проанализированы. Учащиеся выразили свое мнение о влиянии оценивания письменных работ с использованием условных обозначений. Ученик А: «Я думаю, что название ошибки позволяет видеть какой тип ошибок допускаю чаще всего. Если раньше мы просто видели свою ошибку, то сейчас мы ищем правило на допущенную ошибку и осознанно ее исправляем». Ученик В: «Мы сами исправляем свои ошибки и стараемся их не допускать. Работы над ошибками позволяет запомнить правила русского языка». Большинство учащихся считают, Ученик С: «После обратной связи учителя я могу понять тип ошибки, какое правило мне нужно применить для исправления ошибки».

Данная форма исправления ошибок ведет к тому, что ученик невольно обращается к правилам, к справочникам. Они признались себе в том, что не знают многих правил, и что уже выяснили, на какие правила допускают больше ошибок. Учащиеся считают, что данный способ поможет им улучшить не только их грамотность, но и пополнить словарный запас, а также более ответственно относиться к письменным работам, повысить интерес к изучению предмета. Такой вид работы способствует саморегуляции учащихся. Психологи в своих статьях утверждают, что на начало переходного периода от среднего к старшему подростковому возрасту у учащихся закладываются основы саморегуляционного типа обучения [2, с. 11].

Совместно планируя уроки для учащихся 13–15 лет, мы стараемся учитывать, чтобы учащиеся понимали, какие требования предъявляются им для качественного написания письменных работ. После проверки письменных работ учащиеся получают письменную обратную связь, где отмечаются сначала сильные стороны работы учащегося, которые мотивируют его на дальнейшее взаимодействие, даются рекомендации по улучшению текста. Этот вид работы позволит выработать орфографическую и пунктуационную грамотность, систематизировать орфограммы и пунктуационные правила, применение которых вызывает затруднения у учащихся, а также научиться объяснять и самостоятельно исправлять допущенные ошибки в письменных работах.

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу о том, что учащимся нужно не просто указывать на ошибки, а постараться, чтобы он сам смог понять, на что им следует обратить внимание. Они с удовольствием откликаются на слова: «Вы делаете успехи. Как вы думаете, что еще можно улучшить? Давайте по горячим следам определим, как мы могли бы улучшить нашу работу».

Большую пользу в начале урока дают «Пятиминутки», направленные на часто допускаемые ошибки, «пятиминутки» могут быть орфографические, грамматические, пунктуационные, а также по структуре текста. Учащиеся выполняют разноуровневые задания и стараются сами сформулировать правило [2, с. 9]. Эта форма работы учит учеников видеть свою проблему, классифицировать свои ошибки, учить правила, обращаться к словарям и справочникам.

Использование единого инструмента оценивания письменных работ учащихся уже в третьей четверти стало давать положительный результат, и в их работах стало заметно улучшение. Если раньше ошибки учащихся просто зачеркивались, и правильный вариант прописывался самим учителем, сейчас учащимся выбранной фокус-группы после обратной связи предоставляется возможность увидеть свои ошибки и выполнить работу, направленную на анализ и исправление допущенных ошибок, недочетов, то есть найти объяснение, правило и самому исправить ее. При этом они могут прибегнуть к помощи одноклассников или учителя. Более способные или допустившие меньшее количество ошибок учащиеся работают в роли консультантов, что облегчает работу учителя и является взаимообучением, взаимодействием и взаимооцениванием среди учащихся.

Таким образом создается зона ближайшего развития, где ученик работает в сотрудничестве с учителем, а затем – самостоятельно [4, с. 7]. Ученики стали прибегать к помощи словарей и справочников (это могут быть и онлайн-справочники). На каждом уроке учащиеся совместно с учителем составляют дескрипторы к заданиям. Составив дескрипторы, ученик четко понимает, что ему предстоит сделать, чтобы качественно выполнить задание и достичь цели обучения. Правильно составленные дескрипторы после проверки дают возможность учащемуся самостоятельно проанализировать, критически оценить и дать справедливую оценку своей работе.

Участниками нашей исследовательской группы был сделан следующий вывод - целенаправленное, систематическое использование такого инструмента оценивания как условные обозначения дает свои результаты. Учащиеся в фокус группе отметили, что у них стало меньше ошибок, что они больше запоминают правило написания слова или правило постановки пунктуационных ошибок только тогда, когда сами «видят» и исправляют свои ошибки.

Данное исследование имеет теоретическое и практическое значение: увидев эффективность инструмента оценивания и положительные результаты в письменных работах учащихся, решили поделиться своим опытом с коллегами нашего методического объединения. В результате другие учителя заинтересовались и стали использовать данный инструмент оценивания в своей практике. В этом и заключается цель исследования в действии: не стоит бороться с проблемами в одиночку - нужно объединиться и совместно работать над улучшением своей практики преподавания. Проведенное исследование доказало, что

коллаборация учителей языковедов способствует разработке единых требований к письменным работам учащихся, что является залогом улучшения навыков письма.

Учитель способен сам разрабатывать и вводить инновации, вносить вклад в наращивание профессиональных знаний [5, с.12]. Концепция лидерства учителя заключается в том, что учитель может влиять на своих коллег и совершенствовать образовательный процесс в своей школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ягодкина И. П. «Развитие личностной саморегуляции учащихся. Учимся управлять собой».
2. Зобков. А.В. «Саморегуляция учащимися учебной деятельности в переходный период от среднего к старшему подростковому возрасту».
3. Nuwar Mawlawi «Diab Effectiveness of written corrective feedback: Does type of error and type of correction matter?»
4. Зона ближайшего развития по Л. С. Выготскому (<https://vikent.ru/enc/4/>)
5. Дэвид Фрост «Трансформация образования через лидерство учителя», 2014 г., факультет образования, Кембриджский университет